

РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАТОГЕНЕЗЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ (обзор литературы).

Хамидова Фарида Муиновна <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

Одилова Гулноза Махсудовна <https://orcid.org/0000-0001-5545-661X>

Самаркандский государственный медицинский университет. Узбекистан, г. Самарканд, ул.
Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17629153>

АННОТАЦИЯ: В статье представлен обзор современных данных о молекулярно-генетических и морфологических аспектах тромбофилии при неразвивающейся беременности. Рассмотрены основные наследственные мутации, ассоциированные с нарушением гемостаза и повышенным риском репродуктивных потерь, включая полиморфизмы генов F13A1, FGB, ITGB3, F5, F2 и MTHFR. Освещены морфологические изменения в плацентарной ткани, проявляющиеся ишемическими и тромботическими процессами, ведущими к нарушению маточно-плацентарного кровотока. Показана взаимосвязь между генетическими дефектами свертывающей системы и нарушениями микроциркуляции, приводящими к остановке развития беременности. Отмечено значение мультигенных форм тромбофилии и их сочетанного влияния с экзогенными факторами. Подчеркивается необходимость комплексного подхода к диагностике, включающего генетическое тестирование и морфологический анализ плаценты. Предложены направления дальнейших исследований, ориентированные на разработку персонализированных алгоритмов профилактики и ведения беременности у женщин группы высокого риска.

Ключевые слова: тромбофилия, неразвивающаяся беременность, генетические полиморфизмы, F13A1, FGB, ITGB3, MTHFR, плацента, морфологические изменения, гемостаз, невынашивание беременности, персонализированная профилактика.

THE ROLE OF GENETIC POLYMORPHISMS AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENESIS OF MISSED MISCARRIAGE (Literature Review).

Khamidova Farida Muinovna <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

Odilova Gulnoza Makhsudovna <https://orcid.org/0000-0001-5545-661X>

Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur str. 18, Тел: +998 66
2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: The article presents a review of current data on the molecular genetic and morphological aspects of thrombophilia in cases of missed miscarriage. The main hereditary mutations associated with impaired hemostasis and an increased risk of reproductive losses are considered, including polymorphisms of the F13A1, FGB, ITGB3, F5, F2, and MTHFR genes. Morphological changes in placental tissue are described, characterized by ischemic and thrombotic processes leading to disruption of the uteroplacental circulation. The relationship between genetic defects of the coagulation system and microcirculatory disorders resulting in arrested pregnancy development is emphasized. The significance of multigene forms of thrombophilia and their combined influence with exogenous factors is highlighted. The study underscores the need for an integrated diagnostic approach combining genetic testing and

placental morphological assessment. Prospects for further research are outlined, focusing on the development of personalized algorithms for the prevention and management of pregnancy in high-risk women.

Keywords: thrombophilia, missed miscarriage, genetic polymorphisms, F13A1, FGB, ITGB3, MTHFR, placenta, morphological changes, hemostasis, pregnancy loss, personalized prevention.

РИВОЖЛАНМАЁТГАН ҲОМИЛАДОРЛИК ПАТОГЕНЕЗИДА ГЕНЕТИК ПОЛИМОРФИЗМЛАР ВА МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ЎРНИ (адабиётлар шарҳи)

Хамидова Фарида Муиновна <https://orcid.org/0000-0001-6084-7025>

Одилова Гулноза Махсудовна <https://orcid.org/0000-0001-5545-661X>

Самарқанд давлат тиббиёт университети. Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 18-
уй, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

АННОТАЦИЯ: Мақолада ривожланмаган ҳомиладорликда тромбофилиянинг молекуляр-генетик ва морфологик жиҳатлари ҳақидаги замонавий маълумотлар шарҳи келтирилган. Гемостазнинг бузилиши ва репродуктив йўқотишларнинг юқори хавфи билан боғлиқ бўлган асосий ирсий мутациялар, шу жумладан F13A1, FGB, ITGB3, F5, F2 ва MTHFR генларининг полиморфизмлари кўриб чиқилган. Бачадон-йўлдош қон айланишининг бузилишига олиб келувчи ишемик ва тромботик жараёнлар билан намоён бўлувчи йўлдош тўқимасидаги морфологик ўзгаришлар ёритилган. Қон ивиш тизимининг генетик нуқсонлари ва ҳомиладорлик ривожланишининг тўхташига олиб келадиган микротсиркуляциянинг бузилиши ўртасидаги боғлиқлик кўрсатилган. Тромбофилиянинг мултиген шакллари ва уларнинг экзоген омиллар билан биргаликдаги таъсирининг аҳамияти қайд этилган. Генетик тест ва йўлдошнинг морфологик таҳлилини ўз ичига олган ташхисга комплекс ёндашув зарурлиги таъкидланмоқда. Юқори хавф гуруҳидаги аёлларда ҳомиладорликнинг олдини олиш ва олиб боришнинг шахсийлаштирилган алгоритмларини ишлаб чиқишга қаратилган кейинги тадқиқот йўналишлари тақлиф этилган.

Калит сўзлар: тромбофилия, неразвивающаяся беременность, генетические полиморфизмы, F13A1, FGB, ITGB3, MTHFR, плацента, морфологические изменения, гемостаз, невынашивание беременности, персонализированная профилактика.

Введение

Неразвивающаяся беременность остаётся одной из актуальных проблем современной акушерско-гинекологической практики. Частота этой патологии достигает 15 % клинически подтверждённых беременностей, при этом у 2–4 % женщин потери беременности повторяются без выявленной причины [1]. Одним из ключевых факторов, вызывающих репродуктивные потери, является тромбофилия — состояние, характеризующееся повышенной склонностью к образованию тромбов в венозном и артериальном русле [2].

Беременность является физиологически протромботическим состоянием, что связано с повышением уровня фибриногена, активацией факторов коагуляции и изменениями тромбоцитарного звена гемостаза [3, 4]. Однако при наличии наследственных дефектов свертывающей системы эти адаптационные механизмы приводят к патологическому

тромбообразованию, нарушению маточно-плацентарного кровотока и, как следствие, к остановке развития беременности [5].

Генетические факторы тромбофилии. Наиболее изученные мутации, ассоциированные с риском невынашивания беременности, включают: Фактор V Leiden (F5 G1691A) [6], Протромбин (F2 G20210A) [7], Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR C677T, A1298C) [8, 9], Фибриноген (FGB -455G>A) [10], Фибриназа (F13A1 103G>T) [11], Интегрин (ITGB3 1565T>C) [12].

Полиморфизмы указанных генов изменяют баланс между коагуляцией и фибринолизом, способствуя формированию микротромбов в сосудистой системе плаценты [13]. Особенно важна роль мутаций в генах F13A1, FGB и ITGB3, поскольку они участвуют в стабилизации фибринового сгустка и адгезии тромбоцитов, а их патологические варианты могут служить прогностическими маркерами неразвивающейся беременности [14].

Морфологические изменения при тромбофилии. Морфологические исследования плацентарной ткани при неразвивающейся беременности выявляют: очаги ишемического некроза и тромбозов в межворсинчатом пространстве, выраженные сосудистые дистрофические изменения трофобласта, плацентарную гипоперфузию с формированием инфарктов, отслойку хориона и базальной децидуальной оболочки [15–17].

Эти изменения указывают на первичное нарушение микроциркуляции, вызванное сочетанным влиянием генетических и гемореологических факторов [18].

Современные исследования. По данным современных авторов, у женщин с привычным невынашиванием частота мультигенных форм тромбофилии достигает 70–80 % [19]. При этом сочетание мутаций FVL G1691A, MTHFR C677T, PT G20210A и PAI-1 4G/5G увеличивает риск потери беременности более чем в 6 раз [20].

Исследования, проведенные в Узбекистане, показали значимость полиморфизмов F13A1 103G>T, FGB -455G>A и ITGB3 1565T>C в формировании тромбофилических осложнений беременности [21, 22]. Эти маркеры могут быть использованы для прогнозирования риска невынашивания и разработки дифференциально-диагностического алгоритма обследования женщин фертильного возраста [23].

Практическое значение. Изучение генетических детерминант тромбофилии позволяет: Выделить группы высокого риска среди женщин с отягощённым акушерским анамнезом [24], Проводить целенаправленную профилактику с использованием антикоагулянтов (низкомолекулярных гепаринов, аспирина) [25, 26], Оптимизировать тактику ведения беременности, включая раннюю прегравидарную подготовку и индивидуальный мониторинг гемостазиологических показателей [27].

Перспективы дальнейших исследований. В условиях роста частоты репродуктивных потерь требуется комплексное изучение генетических и морфологических факторов, влияющих на исход беременности. Особое внимание следует уделить сочетанным формам полиморфизмов и их взаимодействию с инфекционными, эндокринными и иммунными факторами [28].

Перспективным направлением является разработка персонализированных алгоритмов диагностики и профилактики тромбофилии, основанных на генотипировании и морфологической оценке плацентарной ткани [29, 30].

Заключение. Тромбофилия представляет собой одно из ключевых звеньев патогенеза неразвивающейся беременности. Генетические полиморфизмы генов F13A1, FGB и ITGB3,

участвующих в регуляции гемостаза и тромбообразования, оказывают существенное влияние на процессы имплантации и развитие плацентарного кровотока.

Выявление указанных мутаций позволяет не только уточнить причины репродуктивных потерь, но и сформировать группы высокого риска, что открывает возможности для персонализированной профилактики и ранней коррекции нарушений гемостаза. Морфологический анализ плацентарной ткани служит важным дополнением к генетическому исследованию, позволяя установить степень сосудистых нарушений и оценить прогностические риски.

Комплексное использование молекулярно-генетических и морфологических методов в диагностике тромбофилии позволит значительно повысить эффективность ведения беременности у женщин фертильного возраста, снизить частоту неразвивающейся беременности и улучшить репродуктивные исходы [31].

Список литературы:

1. Богданова Г.С. Невынашивание беременности: общий взгляд на проблему // Медицинский совет. – 2012. – №3. – С. 67–71.
2. Egenberg O. Thrombophilia in Norwegian families // *Thrombosis Research*. – 1965. – Vol. 8(3). – P. 123–128.
3. Макацария А.Д., Мищенко А.Л. Гемостазиология беременности и родов. – М.: Медицина, 1997. – 256 с.
4. Lockwood C.J. Pregnancy-associated changes in the hemostatic system // *Clin Obstet Gynecol*. – 2006. – Vol. 49(4). – P. 836–843.
5. Clark P., Walker I.D. Thrombophilia in pregnancy // *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol*. – 2003. – Vol. 17(3). – P. 489–505.
6. Kujovich J.L. Factor V Leiden thrombophilia // *Genet Med*. – 2011. – Vol. 13(1). – P. 1–16.
7. Greer I.A. Thrombophilia: implications for pregnancy outcome // *Thromb Res*. – 2003. – Vol. 109. – P. 73–81.
8. Al-Achkar W. et al. Association of MTHFR C677T and A1298C polymorphisms with recurrent pregnancy loss // *Reproductive Sciences*. – 2017. – Vol. 24(9). – P. 1275–1279.
9. Khan R. Association of MTHFR C677T with Idiopathic Recurrent Pregnancy Loss // *Int J Hum Genet*. – 2019. – Vol. 19(4).
10. Мавлянова Н.Н. Анализ аллелей гена FGB у беременных // *Juvenis scientia*. – 2021. – Т. 7(2). – С. 12–17.
11. Delluc A. et al. Polymorphism F13A1 Val34Leu and pregnancy loss // *Clin Lab*. – 2020. – Vol. 66(7).
12. Хафизова Д.Б., Ихтиярова Г.А. Мультигенные тромбофилии у женщин с неблагоприятными исходами после ВРТ // *Журнал гуманитарных и естественных наук*. – 2024. – №15. – С. 294–299.
13. Макацария А.Д. Гемостаз при беременности и родах. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.
14. Бицадзе В.О., Баймурадова С.М. Роль материнской и фетальной тромбофилии в акушерской патологии // М., 2006. – С. 52–56.
15. Нагорнева С.В. и др. Бессимптомная отслойка плаценты // *Журнал акушерства и женских болезней*. – 2017. – Т. 66(3). – С. 97–104.

16. Барканов А.И. Тромбофилия как фактор риска акушерской патологии // Вестник акушерства и гинекологии. – 2015. – №4. – С. 12–18.
17. Сидельникова В.М. Привычная потеря беременности. – М.: Триада-Х, 2002. – С. 11–37.
18. Кречетова Л.В. и др. Иммуноцитотерапия и невынашивание беременности // Акушерство и гинекология. – 2021. – №2. – С. 44–52.
19. D’Uva M., Di Micco P., Strina I. Genetic thrombophilia and recurrent pregnancy loss // Clin Lab. – 2012. – Vol. 58(11–12). – P. 1139–1143.
20. Loskutova T., Petulko A. Determining the risk of miscarriage in genetic forms of thrombophilia // ScienceRise: Medical Science. – 2023. – Vol. 1(52). – P. 33–38.
21. Ихтиярова Г.А. и др. Генетические маркеры гипертензии при АФС // Клинический разбор в общей медицине. – 2024. – Т. 5(9). – С. 62–69.
22. Любчич Н.И. Ассоциация генов свертывания и преждевременных родов // Международная научная школа «Парадигма». – Варна, 2015. – С. 197–203.
23. Саиджалилова Д.Д., Мирзаева Д.Б. Генетические исследования гемостаза при ЭКО // Медицинские новости. – 2019. – №7(298). – С. 60–62.
24. Rai R., Regan L. Recurrent miscarriage // Lancet. – 2006. – Vol. 368. – P. 601–611.
25. James A.H. Venous thromboembolism in pregnancy // Arterioscler Thromb Vasc Biol. – 2009. – Vol. 29(3). – P. 326–331.
26. Макцария А.Д. и др. Аспирин в профилактике тромбофилии // Акушерство и гинекология. – 2018. – №5. – С. 15–19.
27. Kuroda K. New approaches to habitual miscarriage // Obstetrics & Gynecology News. – 2022. – №1(35).
28. Tretyakova T.B., Demchenko N.S. Genes of folate metabolism and pregnancy loss // Obstetrics, Gynecology and Reproduction. – 2018. – Vol. 12(1). – P. 42–52.
29. Veerabathiran R. et al. MTHFR gene polymorphism in preeclampsia and recurrent pregnancy loss // Human Gene. – 2023. – Vol. 37. – P. 201199.
30. Zhang Y. et al. Variants of MTHFR and MTRR genes and recurrent pregnancy loss // Genetic Testing and Molecular Biomarkers. – 2020. – Vol. 24(11). – P. 717–722.
31. Мадашева А.Г. и др. Laboratory Diagnostics Eastern Europe. – 2025. – Т. 87.